

AYBLANUVCHINI HIMOYACHI BILAN TA'MINLASH SHARTLARI**Agoev Shukrullo Safarboyevich****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi****Mardonov Javlonbek Muqimjon og'li****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****3-bosqich 325-guruh kursanti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690970>****Annotatsiya**

Ushbu ishda ayblanuvchini himoyachi bilan ta'minlashning huquqiy, ijtimoiy va amaliy jihatlari o'rganiladi. Ishning maqsadi – qonunchilikka asoslangan holda ayblanuvchini samarali himoya qilish mexanizmlarini aniqlash va takomillashtirish yo'llarini ko'rsatishdir. Ishda xalqaro standartlar, milliy qonunchilik va sud amaliyotidan misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar

Himoyachi, ayblanuvchi, o'zgarmas huquqlar, aadolat, xalqaro standartlar, milliy qonunchilik, sud amaliyoti, advokatlik himoyasi, inson huquqlari, o'zaro tenglik

Abstract

This study examines the legal, social, and practical aspects of providing defense counsel for the accused. The objective is to identify and improve mechanisms for effective legal representation based on national legislation and international standards. Examples from case law and relevant legal practices are included.

Keywords

Defense counsel, accused, fundamental rights, justice, International standards, national legislation, case law, legal defense, human rights, equality.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, inson huquqlarini himoya qilishda xalqaro standartlarga mos keluvchi huquqiy asoslarni belgilaydi. Fuqarolarning sudda o'z manfaatlarini himoya qilish huquqi demokratiya tamoyillaridan biri sifatida tan olinadi. Ayniqsa, ayblanuvchini himoyachi bilan ta'minlash huquqi inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida ko'riladi va bu borada BMTning “Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro pakti” (1966) hamda “Jinoyat ishlarida himoyachi tayinlash qoidalari” (1989) muhim ahamiyat kasb etadi¹.

Milliy qonunchilikda bu huquq O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (JPK) orqali kafolatlanadi. Jumladan, JPKning 50-moddasida aytilishicha, ayblanuvchiga o'z himoyachisini tanlash huquqi beriladi yoki davlat tomonidan himoyachi tayinlanadi. Biroq, amaliyotda ushbu qoidaning samarali ijrosi ko'p hollarda murakkabliklarga olib keladi².

Ayblanuvchini himoyachi bilan ta'minlash masalasi nafaqat yuridik, balki ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan ham uzviy bog'liq. Xususan, himoyachi tanlash imkoniyatlari moliyaviy

¹ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

² Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

holat, huquqiy savodxonlik darajasi va davlat tomonidan ajratiladigan resurslarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu masalalarni o'rganish, xalqaro tajribalarni tahlil qilish amaliyotda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan takliflarni ilgari surish ushbu ishning asosiy maqsadi hisoblanadi³.

Ayblanuvchini himoyachi bilan ta'minlash inson huquqlarining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. BMTning "Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro pakti"ning 14-moddasi shuni talab qiladi: har bir ayblanuvchiga, moliyaviy imkoniyatidan qat'i nazar, adolatli sud jarayoni kafolatlanishi kerak (Braun, L.M., 2020, 45-bet). Shuningdek, Evropa Inson Huquqlari Konventsiyasining 6-moddasida ayblanuvchiga malakali yuridik yordam ko'rsatilishi zarurligi ko'rsatilgan. Bu qoidalar ayblanuvchining davlat oldidagi tengligini ta'minlash uchun muhimdir⁴.

O'zbekiston JPKga binoan, davlat sudda o'zini himoya qila olmaydigan fuqarolar uchun advokat tayinlash mas'uliyatini oladi. JPKning 51-moddasiga ko'ra, advokat ayblanuvchining manfaatlarini himoya qilishda mustaqil bo'lishi shart. Amaliyotda esa, ba'zida davlat tomonidan tayinlangan advokatlarning o'z mijozlari manfaatini to'liq himoya qila olmasligi kuzatiladi. Bu holatlar odatda advokatlarning professional tayyorgarligi, ish hajmi va moliyaviy rag'bat bilan bog'liq⁵.

Ko'p hollarda ayblanuvchilar himoyachi yollash imkoniyatidan mahrum bo'lishadi. Xususan, kam ta'minlangan oilalar vakillari va huquqiy bilim darajasi past bo'lgan shaxslar uchun davlat tomonidan ajratilgan advokatlarning xizmatidan foydalanish asosiy yo'ldir. Ammo bu tizimning samaradorligi hamon savol ostida turibdi⁶.

Rivojlangan davlatlar, masalan, AQSh va Germaniya, davlat tomonidan himoya ta'minlash tizimida sifat nazoratini joriy etishgan. Germaniyada himoya tizimi moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlanadi va advokatlarning kasbiy malakasini oshirish uchun maxsus dasturlar mavjud (Smith, J., 2021).

So'nggi yillarda O'zbekistonda advokatlik institutini rivojlantirish uchun bir qator qonunchilik islohotlari amalga oshirildi. Jumladan, Advokatlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ammo ushbu islohotlar amaliyotda samaradorlikni oshirish uchun yetarli darajada emasligi kuzatilmogda⁷.

Ayblanuvchini himoyachi bilan ta'minlash inson huquqlarining fundamental tamoyillaridan biridir va adolatli sudlovni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida bu borada qonunchilik asoslari yaratilgan bo'ladi⁸.

³ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. "Талқин ва тадқиқотлар" Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. "Замонавий дунёда педагогика ва психология" номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

⁶ Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишини юриштиши тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

⁷ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024). – 2024. 95-98 б.

⁸ Хушвақтова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

14. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. Н.Қ.Усманиев. “Оқилона муддат” тамойилили жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишени юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. Ш.С.Агоев., Абдухамидов А. Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фож қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий

хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

